

Grupo eumed.net / Universidad de Málaga y
Red Académica Iberoamericana Local-Global
Indexada en IN-Recs (95 de 136), en LATINDEX (33 DE 36), reconocida por el DICE, incorporada a la
base de datos bibliográfica ISOC, en RePec, resumida en DIALNET y encuadrada en el Grupo C de la
Clasificación Integrada de Revistas Científicas de España.

Vol 10. N° 28
Febrero 2017
www.eumed.net/rev/delos/28

LA RECUPERACIÓN DE LA PRESA DE LA VEGA A TRAVÉS DE UN ATRACTIVO TURÍSTICO NATURAL SOSTENIBLE

Arturo Laure Vidriales¹
Departamento de Turismo, Recreación y Servicio
Universidad de Guadalajara,
artlaure@hotmail.com

José Luis Santana Medina²
Centro Universitario de Los Valles
Universidad de Guadalajara,
jlsantana@valles.udg.mx
México

CONTENIDO

Resumen	2
Abstract	2
1 Introducción.....	3
1.1 Análisis del turismo en México bajo la mirada de la demanda versus el desarrollo ideal.....	4
1.2 Estudios de Impacto Ambiental.	4
1.3 Una tentativa para definir el desarrollo sostenible.....	5
1.4 Fuentes de Contaminación en la Presa.....	5
1.5. Análisis territorial.....	6
1.6 Principales actividades económicas	7
2. Materiales y métodos	7
2.1 Método de investigación:	8
2.2 Tipo de estudio.....	8
2.3 Sujetos y objetos de estudio:	8
3. Resultados y discusión	9
4. Conclusiones.....	9
5. Referencias	10

¹ Profesor e investigador del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (U de G), Licenciado en Turismo, Maestro en Estudios y Mercados internacionales (U de G), y Doctor en Gestión Turística por la Universidad de Málaga, España.

² Profesor, investigador y actual Rector del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara (U de G), Licenciado en Turismo, Maestro en Finanzas y Doctor en Desarrollo, Territorio y Sostenibilidad por la Universidad de Guadalajara (U de G).

RESUMEN

Este trabajo aborda el uso negativo de una presa en un destino turístico en México; los beneficios que brinda la presa son indiscutibles, pero también muestra un desarrollo desequilibrado e insostenible debido a la contaminación de la misma. En este documento queremos mostrar de manera científica la importancia que representa una presa como atractivo natural en un lugar rural que podría ser palanca de desarrollo para los habitantes locales. El propósito de este documento es sensibilizar a la población local sobre el posible cambio climático que puede ocurrir debido a su explotación indebida en el humedal. También proponemos una posible solución, la cual es, dar a la población local información y herramientas para hacer un cambio y tener un desarrollo endógeno con el turismo como forma de vida. Los métodos utilizados en el estudio son conceptos teóricos, y se utilizó el enfoque cuantitativo. Como resultado, la población de este municipio manifestó a través de la encuesta que el turismo puede ser una actividad para mejorar su economía y en municipio tiene un gran potencial para ser un destino complementario en el estado de Jalisco.

Palabras clave: Desarrollo Sostenible, Atractivo Natural, Destino Turístico y Beneficios Locales

ABSTRACT

This paper addresses the negative use of a dam in a tourist destination; benefits to the dam can be seen, but it also shows unbalanced and unsustainable development due to pollution in the dam. We want to show how important is a dam as a natural attraction in a rural place that could be a development lever for the local people. The purpose of this document is to raise awareness to local people of the possible climate change that may occur due to this exploitation of it. We are also proposing a possible solution: giving the local people information and tools to make a change and have endogenous development with tourism as a way of living. We used quantitative approach. As result of the survey we applied, we assume that this location has great potential to be a complementary destination in Jalisco state.

Key words: Sustainable Development, Natural Attraction, Tourist Destination and Local Benefits.

Códigos GEL: L83, Q56 Y Q57

1 INTRODUCCIÓN.

El desarrollo económico de México ha estado marcado por profundas desigualdades regionales, donde hay grandes disparidades en infraestructura y servicios públicos, bajos niveles de ingreso per cápita y un pobre enfoque de la educación básica, creando falta de oportunidades para una gran parte de la población. Esto se compara con la excesiva concentración económica y poblacional en las grandes ciudades de México, donde hay un fuerte centralismo político y cultural, una asignación desigual de recursos fiscales y casi ningún ejercicio real de la soberanía de los municipios. Estas son condiciones que se mantienen y profundizan por la ausencia de un plan integral de desarrollo municipal para corregir las consecuencias y la distribución espacial de los ingresos.

El desarrollo del turismo es sensible en términos de su naturaleza como actividad terciaria y sus necesidades de una gama de servicios y consumo; privilegia los beneficios económicos en detrimento de sus otras variables que lo configuran como un fenómeno cultural, social y sostenible.

Algunos estudios en turismo y desarrollo sostenible han sido durante mucho tiempo pilar de oportunidades para los expertos en este sector relacionándolos con otras ciencias, como algunos autores implican:

"Conecta el desarrollo sostenible de la industria del turismo con otras ciencias"
Jafary (2001).

La relación entre turismo y medio ambiente es muy relevante dentro de las sociedades. Desde los inicios del discurso sustentable, que surgió por primera vez durante los años noventa, ha habido una influencia de mantener las dimensiones sociales, económicas y ambientales en el proceso de construcción de espacios turísticos. Esta relación ha sido peligrosa en materia de sostenibilidad cuando los empresarios de este sector no aplican los estándares nacionales e internacionales de protección al medio ambiente.

Abordar los problemas de desarrollo en un destino turístico específico conduce al origen de la sostenibilidad. A partir de las primeras concepciones de sostenibilidad, que se aplicó en el denominado *Informe Brundtland*, conocido también como la declaración *"OurCommonFuture"*, que sentó las bases para acciones tempranas en los campos del desarrollo sostenible, con el enfoque de las tres bases de este, que son: el económico, social y ambiental, enfocados a diversos aspectos de la economía como el aumento de las actividades industriales y turísticas que fueron desarrolladas por varios países como parte de una economía emergente. En este informe se hacían hincapié en ideas relativamente nuevas que debían tenerse en cuenta, como los elementos de viabilidad y eficiencia; en otras palabras, el informe afirma que el desarrollo y la sostenibilidad van juntos.

Este estudio involucra un enfoque integral en el que no sólo se considera la importancia de la actividad turística, sino también la calidad del servicio, sin olvidar la depredación de recursos naturales y culturales que se manifiestan en estos espacios y provocan dificultades económicas en la comunidad donde ocurren.

1.1 Análisis del turismo en México bajo la mirada de la demanda versus el desarrollo ideal

El turismo es un fenómeno de cambios constantes que se ha convertido en la principal fuente de ingresos para los países subdesarrollados como República Dominicana y Costa Rica, así como para países desarrollados como Francia, Estados Unidos y España. Otros expertos de la industria, de acuerdo con Jafari (2001) en su artículo La Ciencia del Turismo, afirman que:

"En esta industria también hay factores negativos a considerar, como la aculturación, el hecho de que los empleos creados en la industria del turismo son a menudo temporales o de bajos ingresos y el hecho de que el turismo tiene un efecto especialmente negativo sobre el medio ambiente" (Idem)

Por otra parte, si se quiere encontrar el equilibrio entre la oferta y la demanda de productos y servicios turísticos bien planificados sería lo ideal, como señala Gunn,

"La planificación turística debe tener como objetivo lograr un equilibrio entre oferta (desarrollo) y demanda (mercados)". Gunn (1994, 39)

Esto requiere un conocimiento de las características y tendencias del mercado, así como un proceso de planificación para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, México debe desarrollar estrategias para hacer del turismo una palanca para el desarrollo con una visión sostenible con una apropiable planificación.

1.2 Estudios de Impacto Ambiental.

El impacto ambiental se define como "modificar el ambiente causado por la acción del hombre o de la naturaleza". (Semarnat).³

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es uno de los instrumentos de política en el sector ambiental con una aplicación específica y efecto directo en las actividades productivas, permitiendo la propuesta de opciones de desarrollo compatibles con la preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. En las últimas dos décadas, la EIA ha logrado construir una de las herramientas esenciales para prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio ambiente ya los recursos renovables. Puede predecir los impactos ambientales que eventualmente podrían ser causados por los sitios de construcción o actividades que a veces no han comenzado.

³ La Semarnat es la oficina federal que protege el medio ambiente y los recursos naturales en México.

El EIA tiene un fundamento jurídico en las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y Reglamentos relativos a la Evaluación de Impacto Ambiental.

Existen varios tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente pueden clasificarse según su origen:

1. El uso de recursos naturales y otros recursos renovables, como el uso de la silvicultura y la pesca; o recursos no renovables, como la extracción de petróleo o carbón.
2. Contaminación. Todos los proyectos que producen algunos residuos (peligrosos o no), emiten gases descargados a la atmósfera, o emiten líquidos al ambiente.
3. Ocupación del territorio. Los proyectos de ocupación de un territorio modifican las condiciones naturales de ese territorio mediante acciones como la deforestación, la compactación del suelo y otras.

1.3 Una tentativa para definir el desarrollo sostenible

A finales de la década de 1980, el discurso político y académico empezó a abarcar sus esfuerzos sobre el significado del desarrollo sostenible y la necesidad de integrar los principios ecológicos y económicos en la toma de decisiones personales y públicas, ante esto, no hay que olvidar el componente cultural del mismo desarrollo sostenible que también es importante si hablamos específicamente de un país emergente como lo es México; sin embargo, hoy en día, los profesores, los empresarios y los políticos hablan mucho sobre el Desarrollo Sostenible, especialmente los políticos cuando quieren dar un discurso con intención de hacerse de posibles votantes mientras se postulan para un puesto político y/o público, pero muchos de ellos tienen un conocimiento pobre de los tres pilares importantes para tener un desarrollo sostenible integrado que lo son: económico, social y medioambiental. Tal vez no sea necesaria una definición específica para el desarrollo sostenible porque es un concepto cambiante, pero es importante considerar dónde se lleva a cabo, el contexto y lo importante que es la política sostenible para los funcionarios.

Esto nos muestra que dependiendo de la madurez de un país específico, debería enfrentar y manejar el "desarrollo sostenible" concentrándose en esas dos palabras juntas, pero inevitablemente los encargados de tomar decisiones enfrentan una falta de visión congruente. Es importante darse cuenta de que no se puede ignorar el hecho de que una ciudad es parte de una región como condición fundamental de la diversidad pluralista de ella, pero también debemos reconocer a un municipio particular tiene recursos naturales y culturales para considerarse como destino turístico.

1.4 Fuentes de Contaminación en la Presa

La presa de La Vega se ubicada en el municipio de Teuchitlán, Jalisco en dónde los últimos análisis registró altos niveles de contaminación de materia fecal animal y humana, desechos de empresas cañeras de la región entre otros, según unos análisis de agua realizado

por investigadores del CEA. Esta contaminación ambiental puede dañar la salud de las personas y animales que utilizan el agua como método de subsistencia.

De acuerdo con la NOM-127-SSA1-1994,⁴ expertos indican: "el límite permisible es de dos números más probables (NMP) en cien mililitros de agua, y en el estudio de contaminación del humedal aquí presentados se encontró encima de lo recomendado" dijo la investigadora Margarita Gutiérrez Soto.⁵

Los investigadores también analizaron la presencia de pesticidas y químicos en muestra de agua y encontraron evidencia de los pesticidas más comúnmente usados en la siembra de caña.

1.5. Análisis territorial

Mapa # 1 Ubicación geográfica de Teuchitlán, Jalisco. Mexico.

Fuente:http://capturaportal.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/6b7b4600420c5006b30affe10e07f7e1/ZV_Teuchitlán_G.gif?MOD=AJPERES&CACHEID=6b7b4600420c5006b30affe10e07f7e1

El mapa muestra su ubicación geográfica dentro del estados de Jalisco, es importante recalcar que este municipio cuenta atractivos naturales y culturales para ser del turismo una actividad complementaria en la comunidad.

Gráfica #1. Número de pobladores en Teuchitlán, Jalisco, México

⁴ Norma oficial mexicana NOM-127-ssa1-1994, "Agua sanitaria ambiental para el consumo humano-uso y límites permisibles de calidad y tratamientos a los que se vincula agua potable".

⁵ Es investigadora y profesora de la Universidad de Pachuca, Hidalgo, México.

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010

Teuchitlán cuenta con una población total de 9,088 habitantes en la cabecera municipal de los cuales 4225 son hombres y 4663 son mujeres. Como lo muestra el grafico uno la población de 2010 creció de manera considerable aunque no acelerada a 9088 cuando en 1995 había poco más de 8000 habitantes.

1.6 Principales actividades económicas

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura destacando el cultivo del maíz, frijol, sorgo, garbanzo y caña, entre los principales.

En la ganadería sus producciones principales son la crianza de ganado bovino de carne, leche y para trabajo, porcino, equino, caprino, colmenas y aves de carne y postura. Se capturan especies de carpa de Israel, mojarra, lobina y bagre.

Grafica #2 Actividades económicas

Fuente: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco; con información de INEGI

La gráfica 2 señala que las principales actividades de subsistencia para el municipio de Teuchitlán son las actividades del sector terciario: el comercio con un cincuenta por ciento y los servicios con el cuarenta por ciento, por ende podemos concluir que el turismo especialmente si se es bien planificado y equitativo puede convertirse en la mayor fuente de ingresos en el municipio.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para adoptar un planteamiento integral que permita una mejor comprensión para el fomento de la actividad turística en el municipio, es importante observar la multiplicidad de variables que están en juego y su diversa naturaleza (económica, tecnológica, demográfica, social, cultural, jurídica, etc.); por lo que resulta necesario identificar todos los factores determinantes de la dinámica turística tanto los internos como externos, para este propósito se constituyó un equipo de trabajo formado por profesores-investigadores que bajo la figura de cuerpo-académico permita:

- Disponer de una serie de instrumentos de representación para identificar los factores clave y determinar los indicadores o variables pertinentes de acuerdo con la información disponible.
- Establecer las interdependencias existentes distinguidas vínculos de casualidad directos e indirectos.
- Definir los factores que puedan ser de riesgo o de oportunidad, en el corto, mediano y largo plazo.

2.1 Método de investigación:

Este análisis está basado en el estudio exploratorio, ya que el contenido nos permitirá familiarizarnos con el fenómeno del desarrollo eco turístico, al mismo tiempo se van exponiendo los diferentes factores que se analizan para la implementación de las actividades y de esta manera conseguir que la presa resalte sus atractivos y sea más visitada.

2.2 Tipo de estudio.

Cualitativo: pues se requiere hacer comparaciones sobre aspectos pasados y los actuales, para conocer los avances económicos demográficos que se hacen presentes, así como tomar en cuenta a la sociedad que se llegue a involucrar para no generar una daño adicional al cambio.

Tabla # 1. Tipo de investigación

Diseño de la investigación	No experimental
Alcance del estudio	Estudio de correlación
Tipo de estudio según el tiempo	Transversal
Enfoque	Mixto

Fuente: Elaboración propia

2.3 Sujetos y objetos de estudio:

Los sujetos o elementos a investigar son los miembros de la comunidad de Teuchitlán.

Instrumentos:

Instrumentos Ad hoc:

- Encuesta a empleados con escala tipo Likert

- Encuesta a miembros de la comunidad con escala tipo Likert.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según los resultados de la encuesta realizada, la población es consciente de la situación crítica de la presa. Como la presa fue construida en 1960, desde entonces se han hecho algunos intentos de evaluar el estado de contaminación de la presa que han sido enviados a través de la comandancia local, pero estos intentos no fueron manejados adecuadamente por el Presidente Municipal. Ciertos miembros de la comunidad han enviado evaluaciones a los representantes del municipio mencionando que la contaminación es un problema estatal; Sin embargo, el estado ha dicho que es un problema federal. Hay una renuencia a asumir la responsabilidad y hacer propuestas para un desarrollo sostenible ideal de la presa.

Los resultados muestran que la población abarca la presa como parte de su vida cotidiana, por lo que el turismo sería una gran fuente de ingresos locales sostenibles. La gente de Teuchitlán mencionó que creen que las actividades turísticas no pueden ser una forma de efecto contaminador de la represa de La Vega; 55% cree que el aumento de la contaminación en su localidad por efecto del turismo sería baja, mientras que el 25% cree que sería alta, y el 20% cree que la contaminación no aumentaría debido al turismo. Se puede decir que un gran número de entrevistadores no ven el turismo como un desencadenante de una mayor contaminación en su comunidad; sin embargo, este es un punto para explorar más en futuros trabajos.

La gente también piensa que la protección de la presa a través del turismo ayudaría a unir a la conservación del patrimonio natural y cultural en el municipio. La gente también cree que el turismo mejoraría sus ingresos aumentando los servicios relacionados con la actividad turística.

Otros resultados muestran que la característica fisicoquímica no excede los límites para las aguas superficiales, de acuerdo con la norma oficial; sin embargo, las pruebas de toxicología realizadas por Semarnat mostraron que los xenobióticos presentes en los sitios de muestreo son dañinos para los organismos de prueba, siendo el daño causado por las matrices desde la entrada del río Ameca. Este fenómeno se debe probablemente a la naturaleza y concentración de los contaminantes, así como a las características físico-químicas de las matrices que promueven su biodisponibilidad.

Ahora que la represa ha sido desacelerada como sitio Ramsar, las autoridades locales han comprometido con los habitantes para gestionar la presa de una manera sostenible. Esto significa que la gente local es consciente de la importancia de la presa para el pueblo y sus vidas.

4. CONCLUSIONES.

Aunque podemos inferir que los enfoques teóricos y la insistencia para un mejor manejo de La Presa que se contemple un desarrollo es mixto, endógeno y exógeno tendrá un resultado positivo en la comunidad Teuchitlán. Este trabajo tiene una gran oportunidad de ser analizado desde diferentes perspectivas, como el turismo, social, económico y otros.

La represa de La Vega fue construida en 1960, y desde entonces la masa de agua ha sido contaminada no solo por la gente, sino por la construcción de spas a lo largo de la presa, alcantarillado, desechos de ganado y agua para riego, entre otros. Según el Comité, una de las principales razones de la contaminación en la presa es el hecho de que los servicios se dedican principalmente al primer sector (ganadería y actividades agrícolas) y no al turismo.

Además del estudio, es importante mencionar que diferentes sectores de la población son conscientes del daño que ha estado ocurriendo en y alrededor de la presa. Las personas se están involucrando en el cuidado y manejo preciso de la represa formando organizaciones como el Comité Técnico para el Manejo Integral de la Presa de La Vega. Este comité se reúne una vez al mes para generar posibles soluciones a la presa. Parte del tratado internacional llamado Ramsar, un organismo académico en el que participo, también participa en este proyecto.

5. REFERENCIAS

- 4th High Level Forum on Aid Effectiveness. (2011). Busan Partnership for Effective Development Cooperation. Busan, Republic of Korea. HLF-4, 29 Noviembre-1 Diciembre 2011.
- Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, nº 26. (2006), pp. 195-225. ISSN: 0211-9803
- Baptista, R., Fernández, P and Hernández, R., (2010). Metodología de la investigación, 5ª edición. México: McGraw Hill. SBN 978-607-15-0291-9
- Boisier, S. (2003). "El desarrollo en su lugar (El territorio en la sociedad del conocimiento)." Instituto de Geografía. Serie GEOlibros. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Bossuyt, J. and Steenbergen, R. (2013). Development effectiveness at the local and regional level: Fostering synergies between local and regional governments and the EU in the post-Busan era. PLATFORMA: Paris.
- Campos, G. and Sosa, V. (2011). Estrategias metodológicas para la elaboración de tesis de posgrado, 1ª edición. México: Miguel Ángel Porrua.
- Carpio, J. (2000). "Desarrollo local para un nuevo desarrollo rural", Anales de Geografía de la Universidad Complutense, (pp. 85-100).
- Castro, P. (2010). "Políticas Públicas para la potenciación de los valores y el Capital Humano en el marco del Plan Estratégico de Vitoria-Gasteiz". Plan Estratégico de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz.
- Gunn, C. (1994). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. United States: Taylor & Francis.

- Dachary A, and Arnaiz, S. (2006). "Territorio y Turismo; Nuevas Dimensiones y Acciones." (pp. 58-79) Mexico: Universidad de Guadalajara.
- Durston, J, and Miranda, F. (2001). Capital social y políticas públicas en Chile: investigaciones recientes, vol i y vol ii. (pp 35-46). Santiago de Chile: CEPAL.
- INEGI (2016). Población y estadísticas. Consultado Septiembre, 09, 2016 de <http://www.inegi.org.mx/est/default.aspx?c=4745&e=14>
- Sistemas de INEGI (2016). Consultado October, 28, 2016 de <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx>.
- Gobierno de Jalisco (2016) Consultado May, 05, 2016 de <http://www.jalisco.mx/es/gobierno/normatividad/decretos/679>.
- Secretaria de Comunicaciones y Transportes (2016). Consultado Septiembre, 21, 2016 de <http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadistica-operacional-de-aeropuertos-airports->
- US Embassy (2016). Retrieved September, May, 19, 2016 from <http://www.usembassy-mexico.gov/sNAFTA>.
- Jafari. J. 2001. "The scientification of Tourism" in Smith, V L, and Brend, M, (eds) Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century. The Scientification of Tourism pp. (28-41). New York: Cognizant Communication Corporation, New York..
- Mexican official standard NOM-127-ssa1-1994 (2016)."Environmental health water for human consumption-use and permissible limits quality and treatments to be bound water for drinking."
- Porter, M. (2002). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. México: CECSA.
- Smith, J. (2010). Decentralised Development Cooperation: European Perspectives. PLATFORMA: Paris.
- UCLG (2004). The Constitution of the World Organization of United Cities and Local Governments, adopted by Constitutive General
- UCLG Capacity and Institution Building Working Group (2009). UCLG Policy Paper on Aid Effectiveness and Local Government. Barcelona.
- UN General Assembly (1997). Resolution Adopted by the General Assembly: Programme for the Further Implementation of Agenda 21. Nineteenth special session, Agenda item 8.